

ANÁLISE DE INTERFERÊNCIA ENTRE MÓDULOS DE RÁDIO FREQUÊNCIA

BEATRIZ BARBOSA SAVI, DANIEL SETTE SILVA, ISABELA REGINA LOURENÇO DOS SANTOS.

beatriz.savi@aluno.ifsp.edu.br, sette.daniel@aluno.ifsp.edu.br, lourenco.i@aluno.ifsp.edu.br

Resumo -Este artigo traz um estudo para uma proposta de contornar interferências entre dispositivos de radiofrequência na mesma faixa de operação, alterando as características de propagação dos módulos de comunicação por meio de antes diretas.

Palavras-chave: Rádio-Frequência; Módulos de antena; Interferência; Casamento de impedância; Eletromagnetismo.

INTRODUÇÃO

Com a evolução da sociedade e dos processos que a mesma atua todos os dias, são necessárias constantes atualizações de informações para manter seu funcionamento eficiente e inteligente, dessa forma antigas tarefas que antes necessitavam de uma mão de obra braçal agora podem ser automatizadas e principalmente atualizadas de forma remota e sem fio.

O uso de sistemas computacionais está crescendo na sociedade e o uso de aplicações que fornecem dados em tempo real está ficando cada vez mais comum. O processo de troca de informações na atualidade é mais eficiente e rápido. O controle de informações à distância é necessário para que o custo operacional de manutenção seja menor, desta forma há a obtenção de respostas instantâneas a problemas e eventos (ALVES, L. J., 2010).

Dessa maneira em todo mundo se vê uma constante demanda por aparelhos inteligentes capazes de realizar comunicações de um ponto a outro de forma eficiente, segura e mantendo a integridade das informações transmitidas.

Uma das maneiras de transmissão sem fio é a radiofrequência, a mesma abrangendo as faixas de transmissão de 3kHz a 300 GHz, também podendo ser denominada de ondas de rádio. Sua popularidade se deve principalmente por ser uma das tecnologias pioneiras com este propósito, e tendo um vasto estudo são conhecidas diversas formas de realizar tal procedimento mantendo um baixo-custo de produção, fazendo dessa forma uma disseminação em massa da ferramenta.

As RSSF são redes compostas por vários nós com dispositivos conectados a uma rede qualquer como a Internet, sendo que cada nó pode ser equipado com uma série de sensores, tais como, de som, sísmicos, de luminosidade, de umidade, de temperatura, entre outros (LOUREIRO, 2003).

Porém mesmo com todos os benefícios de tal avanço tecnológico, ele traz consigo próprio suas características intrínsecas físicas, algumas delas sendo:

Casamento de impedâncias, meio onde está situado, diretividade, material, e design de propagação.

Levando em consideração tais fundamentos e a noção que diversos dispositivos são fabricados diariamente utilizando a tecnologia de comunicação via rádio, é comum a interferência entre aparelhos com a mesma frequência de operação.

Neste intuito este trabalho traz o estudo de como contornar a interferência em rádio frequências com a mesma faixa de operação, alterando as características físicas da antena alterando principalmente sua diretividade.

DESENVOLVIMENTO

Para a construção de tal experimento é necessário de 2 microcontroladores com compatibilidade para o módulo NRF24L01, neste estudo foi escolhido o microcontrolador ARDUINO UNO devido a sua baixa curva de aprendizado e baixo custo e através do software Radio Mobile, analisar a radiação dos sinais, especificando as características das antenas como o ganho, a frequência de operação e sua localização aproximada.

O Arduino UNO, utilizado na construção dos sensores, possui um microcontrolador ATMEGA328 que opera com 5 volts e possui uma configuração de 14 entradas e saídas digitais, 6 entradas analógicas, 32KB de memória flash, 2KB de SRAM, 1KB de EEPROM e um clock de 16Mhz (Arduino, 2015).

Após, é necessário a construção de 2 circuitos, o circuito transmissor e o circuito receptor, onde foi colocado em conjunto um LED para sinalizar a recepção de dados.

Tendo estes circuitos são necessários dois estudos de caso, o primeiro somente com os módulos com sua antena omnidirecional padrão [1]. O segundo estudo de caso deve ser feito alterando para as antenas direcionais [2].

Em ambos os casos deve ser analisado e tabelado, como a diretividade permitiu o interceptador não receber interferências dos comunicadores.

Figura 1 – Diagrama de conexão [1]

Figura 2 – Diagrama de conexão [2]

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dessa forma pode ser analisado que ao alterar o design da antena e como ela propaga suas séries de senóides é possível contornar a interferência entre aparelhos de mesma faixa de operação, permitindo assim o uso de mais aparelhos semelhantes em proximidades físicas.

Figura 3 – Propagação antena omnidirecional [3]

Figura 4 – Propagação antena direcional [4]

Como observado nas figuras acima, [3] e [4], a forma como a radiação se propaga no meio é totalmente diferente quando modificamos a topologia das antenas, ao utilizar antenas diretas é possível além de ter um ganho maior, orientar a direção que a onda será propagada, sendo assim, é a utilização de antenas diretas podem vir a ser uma solução para contornar interferências causadas por aparelhos de mesma faixa de operação.

REFERÊNCIAS

- [1] Alves, L. J. Instrumentação, Controle e Automação de Processos, 2ª ED., LTC, 2010.
- [2] LOUREIRO, A. A. F., Nogueira, J. M. S., Ruiz, L. B., Mini, R. A., Nakamura, E. F., and Figueiredo, C.